

Пахтани тозалаш машиналарининг иш унумдорлиги ва унинг технологик кўрсаткичлари

Л. Х. Мехмоналиев , Стажёр татқиқодчи , АндМИ

М. М. Сайидмуродов , PhD, НамМТИ

Пахта толаси таркибида ифлос аралашмаларни камайтириш учун пахта тошлар, металл буюмлар, органик ифлос аралашмалар (бегона йирик ўсимликлар, пахта поялари, чаноқлари, кўсаклар) дан тозаланади.

Чигитли пахтани барча кўринишдаги ифлосликлардан тозалаш учун эса аррали барабанлар, илдирувчи чўтка, колосникли панжаралар ва чўткали ажратувчи барабанлар билан жиҳозланган пахта тозалаш машиналари қўлланилади.

Пахта тозалаш машиналарининг иш унумдорлиги: Пахта тозалаш машиналарининг иш унумдорлиги, таъминловчи валикларнинг айланиш тезлиги билан белгиланади ва қуйдаги эмпирик формула билан аниқланади:

$$П = а \cdot н (1)$$

Бу ерда П – иш унумдорлиги; н – таъминловчи валикларнинг бир минутда айланиш тезлиги; а - тажриба йўли билан аниқланадиган пахтанинг физик-механик хусусиятига боғлиқ бўлган ўлчамсиз коэффициент. Ҳозирги вақтда қўлланилаётган 1ХК, ЧХ-5 пахта тозалаш машиналари учун ва нормаллаштирилган ЕН.178.01 бўлим учун таъминловчи валиклар

конструкциялари учун «а» коэффициенти: намлиги 7-9 % ва ифлослиги 7-10 % бўлган ўрта толали пахталарнинг биринчи навлари учун 0,76; узун толали пахталар учун - 0,98.

Пахта тозалаш машиналарнинг иш унумдорлиги ишчи органларнинг ўтказиш қобилиятига боғлиқ бўлиб, у умумий кўринишда қуйидаги формула билан аниқланади:

$$П = В \cdot Л \cdot \chi \cdot \rho \cdot \square \cdot \square, (2)$$

бу ерда П – пахта тозалаш машиналарининг иш унумдорлиги, кг/х; В - ишчи қисмларнинг чизиқли тезлиги, м/х; Л - ишчи барабан узунлиги, м;

χ - ишчи барабан ва колосниклар ёки сеткали юзалар, ёки илдирувчи чўткалар орасидаги тирқиш, мм; ρ – пахтанинг ҳажмий вазни, кг/м³ ; □ - ишчи барабан ва колосниклар ёки тёрли юзалар, ёки илдирувчи чўткалар оралиғининг пахта билан тўлиш коэффициенти; □ - пахтанинг барабанга нисбатан тезлигини ифодаловчи коэффициент (аррачали барабанлар учун □ □ 1, қозикчали барабанлар учун □ □ 0,5 - 0,7).

Пахта тозалаш машиналарининг иш унумдорлиги шунингдек ишчи органларнинг ҳолати ва эскириш даражасига ҳам боғлиқ:

Тозалаш бўлимининг иш унумдорлигига аррачалик барабанларнинг аррачалари носоз ҳолга келиши, чўткали ажратувчи барабаннинг чўткалари едирилиб кетиши ва илдирувчи чўтканинг носозлиги таъсир этади.

Пахтани тозалаш технологик кўрсаткичлари: Пахта тозалаш машиналарининг тозалаш самарадорлиги ушбу формула билан аниқланади:

$$K = 100(C1 - C2) / C1; (3)$$

бу ерда K – тозалаш самарадорлиги, %; $C1$ ва $C2$ – пахтани тозалашгача ва тозалашдан кейинги ифлослиги ёки ўликдорлиги %.

Пахта тозалаш машиналарининг тозалаш самарадорлиги, пахтанинг ифлослиги ва намлиги ҳамда пахта тозалаш машиналарининг иш унумдорлигига боғлиқ. Пахтанинг юқори намликда бўлиши тозалаш самарадорлигига салбий тасир этади.

Пахта тозалаш машиналари мажмуасининг умумий тозалаш самарадорлиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$K_c = 1 - (1 - K_1/100)(1 - K_2/100) \dots (1 - K_n/100) \cdot 100, \quad (4)$$

Бу ерда K_1, K_2, \dots, K_n – мажмуага кетма-кет кирувчи пахта тозалаш машиналарининг тозалаш самарадорлиги, %.

Тозалаш жараёнига кирувчи пахта тозалаш машиналари сони ошганда, иш унумдорлигининг умумий тозалаш самарадорлигига таъсири камаяди.

Пахтани тозалашда чигитларнинг баъзилари шикастланади, толаларнинг баъзилари чигитларга ёпишмаган, “эркин” ҳолда бўлади. Чигитлар

шикастланиши ва пахтада эркин тола миқдори кўпайиши, бу кўрсаткичларнинг дастлабки ва тозаланган пахтадаги фарқи билан аниқланади.

Регенераторнинг тозалаш самарадорлиги 3-формула билан, регенерациялаш самарадорлиги эса қуйидаги формула билан аниқланади:

$$K_p = 100(C_1 - C_2)/C_1 \quad (5)$$

Бу ерда K_p - регенерациялаш самарадорлиги %, C_1 ва C_2 – пахтанинг пахта тозалаш машиналари ва регенератор чиқиндиларидаги миқдори, %.

Регенерациялаш самарадорлиги 95 % дан кам бўлмаслиги керак.

Агар регенераторга ҳамма пахта тозалаш машиналарининг чиқиндилари тушса, унда унинг тозалаш самарадорлиги, ҳамма пахта тозалаш машиналари мажмуасининг тозалаш самарадорлигини ифодалайди. Пахта маҳсулотларининг (пахта, чигит, эркин тола, ўлик) чиқиндилар билан йўқолиши эса уларнинг пахтани тозалашдаги йўқолишини англатади.

Бундан ташқари йўқотишларнинг бир қисми пахта тозалаш машиналари-дан ҳавони аспирацион сўришда ҳосил бўлади.

Регенератор чиқиндилари билан пахта материалларининг йўқолиши (толали чигит, пахта, чигит, эркин тола ва ўлик) тозаланаётган пахтанинг вазнига нисбатан фоизларда қуйидаги формула билан аниқланади:

$$P = C_2(C_1 - C_2) / (100 - C_2) \quad (6)$$

Бу ерда C_2 – регенератор чиқиндиларидаги толали чигитларнинг (чигит, эркин тола, ўлик) миқдори, %;

C_1 , C_2 чиқиндилари регенераторга тушадиган пахтанинг тозалангунча ва тозалангандан кейинги ифлослиги, %

Фойдаланилган адабиётлар

Ф.Б.Омонов Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник // Тошкент, “Ворис-нашриёти”, 2008 й.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Г.Д. Джабаров, Н.Д. Соловьев “Первичной обработка хлопка”. Москва, 1978 г.

Зикриёев Э.З. Пахта хомашёсини дастлабки ишлаш. // Тошкент, “Меҳнат”, 2002 й.

Г.Ж.Жабборов “Чигитли пахтани дастлабки ишлаш технологияси” Тошкент, “Ўқитувчи” 1987 й

Хакимов Ш.Ш. Пахта хомашёсини йирик ифлосликлардан тозалагичларда илдирувчи мосламани амалий ўрганиш // Механика муаммолари. -Тошкент. 2015. №3-4, б.80-82. (05.00.00.№17).